

VETERINARY SCIENCES

UOT 636.1.082.

STUDY OF THE BIOLOGY OF IMPORTED HIGH-YIELDING CATTLE BREEDS

Valiyev H.,*Head of the laboratory,**Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan***Huseynova Z.,***Senior researcher,**Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan***Mustafayeva E.***Laborant,**Scientific Research Institute of Animal Husbandry, Goygol, Azerbaijan*

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ ИМПОРТНЫХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Велиев Г.*Заведующий лабораторией,**Научно-исследовательский институт животноводства, Гейгёль, Азербайджан***Гусейнова З.***Старший научный сотрудник,**Научно-исследовательский институт животноводства, Гейгёль, Азербайджан***Мустафаева Э.***Лаборант,**Научно-исследовательский институт животноводства, Гейгёль, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298241>

Abstract

Today, the strategic goal of agrarian science is to ensure the relevance of research to the direction of economic activity in the regions, to form it based on the requirements of entrepreneurs, to improve the system of application and dissemination of research results in farms, and to strengthen the personnel potential. In our republic, very serious measures are being taken by the state in the direction of further development of cattle breeding, raising the quality of breeding work in this area and improving the breed composition of existing animals. For this purpose, according to the decrees issued by the head of state on the development of animal husbandry, from the developed countries of Europe, from Germany, Australia, etc. highly productive breed animals are being bought and brought. These animals are dairy, meat and mixed productive dairy-meat breeds. The main goal is to satisfy the population's demand for milk and meat.

Анотація

Сегодня стратегической целью аграрной науки является обеспечение актуальности исследований на направление хозяйственной деятельности в регионах, формирование ее исходя из требований предпринимателей, совершенствование системы применения и распространения результатов научных исследований в хозяйствах, укрепление кадрового потенциала. В нашей республике государством принимаются очень серьезные меры в направлении дальнейшего развития скотоводства, повышения качества племенной работы в этой области и улучшения породного состава имеющихся животных. Для этого, согласно указам главы государства о развитии животноводства, из развитых стран Европы, из Германии, Австралии и др. закупаются и привозятся животные высокопродуктивных пород. Это животные молочных, мясных и смешанных продуктивных молочно-мясных пород. Основная цель – удовлетворить потребность населения в молоке и мясе.

Keywords: Holstein-Friesian breed, Simmental breed, Swiss breed, Aberdeen-Angus breed, Jersey breed, crossbreeding, fertility indicators

Ключевые слова: Голштино-фризская порода, Симментальская порода, Швицкая порода, Абердин-ангусская порода, Джерсейская порода, скрещивание, продуктивные показатели

Основной целью Государственной программы по развитию животноводства и рациональному использованию пастбищных угодий в нашей республике на 2019-2023 годы является улучшение пород-

ного состава животных и повышение продуктивности путем применения новых моделей ведения хозяйства в стране.

Особое внимание уделяется также климатической адаптации племенных животных, завозимых в

нашу страну. Акклиматизация животных проходит в течение длительного времени и в сложных условиях. Поскольку животные находятся под воздействием факторов естественного климата, а также факторов хозяйства, велика роль вмешательства человека в этот процесс. Поскольку животные находятся под воздействием природно-климатических, а также хозяйственных факторов, роль человеческого труда в этом процессе велика.

То есть, районирование культурных пород, завезенных из-за рубежа, должно осуществляться по их биологическим и хозяйственным признакам. Таким образом, считается целесообразным размещать коров Голштино-фризской породы в Апшеронском полуострове и Шеки-Загатальском регионе, коров Швицкой, Голштино-фризской породы в Гянджа-Казахском регионе, в Муган-Ширванском регионе коров Симментальской породы. Развитие животноводства в республике, организация племенной работы, улучшение племенного дела, а также увеличение производства продукции животноводства,

совершенствование переработки - являются одним из предстоящих наиболее актуальных задач.

Из пород крупного рогатого скота, завезенных в нашу республику из-за рубежа, также выращиваются и в нашем Подсобном Экспериментальном Хозяйстве НИИЖ. Это Голштино-фризская, Симментальская, Швицкая, Абердин-ангусская, Джерсейская породы.

При привозе племенных животных здесь осуществляется процесс адаптации пород к местным условиям. В настоящее время этот процесс продолжается.

По климату Азербайджана в основном базируются на 3-х породах. Симментальская, голштино-фризская и швейцарская породы. Это мясные, молочные и мясо-молочные породы [1; 2]. При разведении этих животных первое поколение отличается климатической непереносимостью. Из них только животные второго поколения приспособляются к местным условиям. То есть рожденные и выращенные здесь животные считаются полностью адаптированными (рисунок 1).

Рис.1. Корова Симментальской породы

Одной из широко распространенных в Европе пород является симментальская порода молочно-мясной и мясо-молочной направленности. Продуктивность и племенные качества этого скота очень высоки, он использовался при улучшении местных пород. Основными характеристиками этой породы являются: производство большого количества продукции в обмен на поедаемый ею корм, скороспелость, быстрый рост, откормочная способность, высокое качество мяса и др. Окрас породы красно-пестрый. Красный цвет широко варьируется от обычного красного до ярко-красного и даже желтого цвета. В настоящее время наиболее распространенным цветом является пестро-желтый. Этих животных еще называют пятнистыми. Рога, копыта и носогубное зеркало варьируются от желтовато-белого до соломенно-желтого цвета. У животных на кончике рогов есть покраснение, красная полоса на копытах и ржавое пятно на носогубном зеркале [9].

Удой и жирность симментальской породы животных мясо-молочной направленности достаточно высокие. Телята при рождении имеют массу 40-45

кг, взрослые коровы 650-800 кг, быки 980-1100 кг. Откормленные телята с высокими мясными качествами, достигают живой массы 420 кг в 18 месяцев, 480 кг в 24 месяца. При хороших условиях кормления можно добиться суточных привесов в 900-1100 граммов. Выход чистого мяса составляет 50-55 процентов. Хорошо адаптирован к местным условиям. Это подходящая порода для производства экологически чистых продуктов. Среднегодовой удой коров более 7000 литров, период доения - 305 дней в году, жирность молока более 3,8 - 4,2% [3; 4].

При хороших условиях кормления и содержания помесные симментальские телки готовы к стельности в среднем в 18 месяцев. Это связано с тем, что в этом возрасте телки достигают 80% живой массы матери. Живая масса этих животных при рождении должна быть не менее 350 кг. Следует также отметить, что будущие удои коров во многом зависят от их правильного и своевременного осеменения и правильного кормления. Кормление завезенных в республику пород крупного рогатого

скота в соответствии со стельным периодом, обеспечение потребности организма всеми питательными веществами, позволяет получить от животных больше продукции. Поэтому роль стандартизированного и сбалансированного кормления по научным обоснованиям велика в формировании молочного скота как продуктивной породы [5; 6].

Сервис- период у молочного скота по отёлам составил 80 дней, 85 дней и 90 дней соответственно. Если в сервис-периоде не следовать определенной схеме, т.е. не запускать корову перед отёлом, то новорожденный теленок не получит молоко, важное для выживания и формирования

иммунитета. Это проявляется гастроэнтероколитом, бронхопневмонией и диспепсией у этих телят, что приводит к массовой гибели животных. Как видно, в опытной группе бесплодие у коров было сведено к минимуму за счет правильного проведения сервис-периода по отёлам. Все приведенные выше комментарии показывают, что племенная деятельность породы достаточно интенсивна.

В результате расход кормов на производство продукции снижается, а доход от производства продукции увеличивается. Изучение удоя симментальских коров по родовым лактациям приведено в таблице и показано на диаграмме (рисунок 2) [6; 7].

Надой у племенных коров

Лактации	Дойные дни	Лактационный удой, кг	Жирность молока, %	Молочный жир, кг	Живая масса, кг
I	290	6200	3.72	230,64	388
II	307	6600	3.86	254,76	402
III	309	7070	3.92	277,14	428

Рис. 2. Диаграмма удоев племенных коров

Как видно из цифр, приведенных в таблице, показатели продуктивности племенных помесных молочных коров, выращиваемых в республике, значительно выше, чем у местных пород [8]. У этих пород продолжительность лактации мало менялась в зависимости от рождения, первая лактация в среднем составила 290 дней, вторая лактация 307 дней, третья лактация 309 дней. В условиях интенсивного кормления удой коров за лактацию составил по первой лактации 6200 кг, по второй лактации - 6600 кг, по третьей лактации - 7070 кг. Жирность молока составила - 3,72% за 1 лактацию, 3,86% за 11 лактаций, 3,92% за 111 лактаций. В результате высокой жирности молока у каждой дойной коровы за 290-дневный период доения было 230,64 кг молочного жира, за 307-дневный период доения - 254,76 кг, за 309-дневный период доения - 277,14 кг, что обеспечивает экономическую эффективность разведения существующей породы и рентабельность получаемого молочного продукта.

Список литературы:

1. Джаббаров А. Животноводство. Баку, 2016, 80 с.
2. Фараджов Ч., М.Гаджиев. Племенная работа в молочном скотоводстве. Баку. "Озан". 2006. 120с.
3. Зейналов М. Современное кормление в животноводстве. Баку, тип. "Шамс". 2005, 225 с.
4. Анохин Н. Голштинизированные первотелки различных генотипов. // Животноводство России. М.:, 2005, №6, с.33
5. Антипов В.А. и др. Проблемы адаптации импортного молочного скота. // М.:, Вестни, РАСХН, 2009, №5, с.70-72.
6. Гёзалов Я.Г. Справочник животновода. Гянджа, тип. "Стар". 2019, 290 с.
7. 3. Бугдаев И.Э., Кокорев В.А. и др. Марганец в рационе крупного рогатого скота. «Животноводство», №5, 1986, с. 42-46.
8. Архипов А.В., Дульнев В.И. Внести коррективы в структуру рационов коров. «Зоотехния», №2, 1997, с. 1113., с. 16.
9. <https://mmm-a.az/az/product-detail/inek-cinsisimmmental>